

MEDICAL SCIENCES

GNE- MYOPATHY WITH A HOMOZYGOUS MUTATION OF A 48-YEAR-OLD UKRAINIAN WOMAN

**Dutchak Anastasiia,
Kornutii Oleksandr,**

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Bondarenko Maya

Candidate of Medical Sciences,

*Associate Professor of the Department
of medical biology and medical genetics*

GNE- МІОПАТІЯ З ГОМОЗИГОТНОЮ МУТАЦІЄЮ В УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ 48 РОКІВ

Дутчак Анастасія

Корнутій Олександр

Бондаренко Майя

Кандидат медичних наук

доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

ORCID: 0000-0002-2113-4433

Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано-Франківськ, Україна

Abstract

Nonaka myopathy is a rare autosomal recessive genetic disorder characterized by progressive degeneration of distal muscles, leading to muscle weakness. The disease is caused by mutations in the *GNE* gene, which encodes a key enzyme in the biosynthesis of sialic acid. This study was conducted to clarify the clinical diagnosis and assess the risk of neurological disease occurrence in the patient's offspring. A missense mutation c.1985C<T (p.Ala662Val) in the *GNE* gene was identified in exon 11 in a homozygous state through panel sequencing.

Анотація

Міопатія Нонака — це рідкісне аутосомно-рецесивне генетичне захворювання, що характеризується прогресуючою дегенерацією дистальних м'язів, що спричиняє м'язову слабкість. Причиною хвороби є мутація в гені *GNE*, який кодує ключовий фермент біосинтезу сіалової кислоти. Дане дослідження було проведено з метою уточнення клінічного діагнозу пацієнтки та визначення ризику виникнення у її нащадків неврологічного захворювання. При панельному секвенуванні в гені *GNE* в 11 екзоні виявлена місенс мутація c.1985C<T (p.Ala662Val) в гомозиготному стані.

Keywords: Nonaka myopathy, *GNE* gene, *GNE*-myopathies, Ukraine.

Ключові слова: міопатія Нонака, ген *GNE*, *GNE*-міопатії, Україна.

Актуальність теми. Дистальна міопатія Нонака, також відома як міопатія *GNE* з облямованими вакуолями або без них, є рідкісним аутосомно-рецесивним генетичним розладом, який вперше описаний I. Nonaka і співавторами в 1981 році [1]. Поняття *GNE*-міопатія є дещо ширше, бо включає 2 алельних варіанта. Вони викликаються мутаціями в гені *GNE*, що розташований в хромосомі 9p13.3[2]. Цей ген також є причиною спадкової форми міозиту з включеннями [3]. Ген містить 13 екзонів і кодує фермент під назвою уридилдифосфат-N-ацетилглюкозамін-2-епімераза/N-ацетилманозамін кіназа, який приймає участь в основних етапах синтезу сіалової кислоти в тканинах [4]. Відсутність ферменту сприяє клітинній дисфункції та дегенерації м'язів. Клінічно хвороба характеризується прогресуючою м'язовою слабкістю та атрофією м'язів кінцівок [5]. Дистальна міопатія Нонака спочатку вражає м'язи гомілки. Потім залу-

чаються групи м'язів у верхній частині руки, верхньої частини ноги та шиї. Стегновий м'яз (квадріцепс) зазвичай залишається здоровим. Початок захворювання відбувається в ранньому дорослому віці, здебільшого, в 20-30 років, симптомами труднощів при ходьбі та падіння стопи [7]. Діагноз *GNE*-міопатії виставляється край рідко, що обумовлено відсутністю патогномічних ознак, поганою поінформованістю клініцистів з особливостями клініко-генетичних характеристик хворих. Для підвищення настороженості відносно міопатії Нонака демонструємо власне спостереження.

Мета. ДНК діагностика неврологічного захворювання, визначення ризику для нащадків.

Матеріали та методи.

Нами обстежена пацієнтка 48 років з прогресуючим дегенеративним ураженням дистальних м'язів. Діагноз встановлювався на основі неврологічного огляду, клініко-генеалогічного аналізу і результатів секвенування нового покоління.

Результати.

Наша пацієнтка К. 48 років, звернулася на медико-генетичне консультування з метою верифікації клінічного діагнозу та прогнозування здоров'я своїх нащадків. Скаргами на момент звернення її були м'язева слабкість, що постійно прогресує з 25 років, втрата здатності рухатися, болі в хребті.

За результатами клініко-генеалогічного методу обстеження встановлено, що батьки пацієнтки є родичами IV ступеня спорідненості. Подібних симптомів у родині ні у кого не було.

Клінічно спочатку їй був виставлений діагноз прогресуючої м'язевої дистрофії, форма Ерба-Рота. Після дообстеження діагноз змінено на - невральну аміотрофію Шарко-Марі-Тута, з наявністю нижнього в'ялого вираженого паразезу. Впродовж 20 років наша пацієнтка отримувала призначену їй симптоматичну терапію. Клінічні симптоми постійно наростають. На даний момент самостійно пересуватися вона не може.

При огляді функція черепно-мозкових нервів не порушена, функція мімічних і бульбарних м'язів збережена. Невропатологами відмічається загальна м'язева гіпотонія. Сила проксимальних і дистальних м'язів ніг значно знижена. В руках слабкість проксимальних відділів переважає над слабкістю дистальних відділів, а в нижніх кінцівках навпаки: дистальних над проксимальними. Виражена гіпотрофія м'язів гомілок і стопи. Сухожилкові рефлексії ніг не викликаються. Порушення чутливості не відмічається.

Електронейроміографія демонструвала характерні для міопатії ознаки. Лабораторно відмічено збільшення креатинінофосфінатази в 3 рази.

При панельному секвенуванні в гені *GNE* в 11 екзоні виявлена місенс мутація с.1985C>T (р.Аla662Val) в гомозиготному стані. Ця зміна послідовності замінює аланін на валін у кодоні 662 білка *GNE*. Дана мутація визначена як патогенна. ClinVar містить запис для цього варіанту (ідентифікатор варіанту: 6035).

Секвенування генів доньки пробанда виявило носійство мутації с.1985C>T (р.Аla662Val) гену *GNE* в гетерозиготному стані.

Обговорення результатів

Міопатія Нонака – рідкісний генетичний варіант дистальної міопатії з аутосомно-рецесивним типом успадкування. Загальна поширеність дистальної міопатії Нонака оцінюється від 1 до 9 на мільйон [6]. Поширеність міопатії *GNE* у Великобританії (Англія, Шотландія та Північна Ірландія) становить 0,04 на 100 000 населення. Точкова поширеність для Шотландії становить 0,19 на 100 000 населення, Північної Ірландії 0,44 на 100 000 населення та Англії 0,01 на 100 000 населення. Слід зазначити, що точкова поширеність міопатії *GNE* в Японії становить 0,3 на 100 000 населення, що є одним із найвищих показників у світі. Ці цифри слід інтерпретувати з обережністю через відсутність більш детального популяційного аналізу та труднощі встановлення захворювання на міопатію *GNE*;

однак варто зазначити, що оцінена поширеність захворювання в Північній Ірландії близька і, можливо, вища, ніж у Японії [17]. Дані про поширеність міопатії *GNE* в українській популяції відсутні.

Основним патогенетичним механізмом є порушення обміну сілової кислоти в м'язах. На цей час в різних країнах світу є повідомлення про понад 270 мутацій гену *GNE*, що пов'язані з дистальними міопатіями [8], причому в різних етнічних групах спостерігається генетична гетерогенність [9,10]. Є повідомлення про периферичні нейропатії, такі як дистальна спадкова моторна нейропатія (dHMN) та аксональна хвороба Шарко-Марі-Тута типу 2 (CMT2) як додаткові клінічні ознаки мутацій гену *GNE* [11,12]. В деяких країнах виявлені мажорні мутації. У 86,2 % хворих з Японії виявляються мутації наслідком яких є амінокислотні заміни Val603Leu і Asp207Val [13]. В країнах Близького Сходу в ізраїльтян, арабів, караїмів виявлено мутацію Met743Thr [14]. При обстеженні китайських пацієнтів деякі автори не знайшли мажорних мутацій *GNE*-міопатії, в інших публікаціях реєструється мутація Asp207Val [15,16].

В нашій пацієнтки діагностовано гомозиготну мутацію Ala662Val, яка відноситься до більш поширених мутацій у Великобританії. В 63% пацієнтів з Великобританії знайдено 2 мутації: Ala662Val і Asp409Thr. Середня затримка встановлення діагнозу від появи симптомів становила 17,21±11,9 року (діапазон 3–53 роки). Із запровадженням генетичного тестування у Великій Британії в 2010 році молекулярне підтвердження стало більш досяжним, що призвело до скорочення діагностичних затримок [17]. Затримка встановлення діагнозу у нашій пацієнтки в Україні становила 23 роки.

При вивченні великої вибірки пацієнтів з Японії описано клініко-генетичні кореляції. При наявності мутації Val603Leu доведений більш ранній початок і тяжкий перебіг ніж у пацієнтів з мутацією Asp207Val [10, 16]. Опубліковані в 2024 році дослідження корейських пацієнтів з дистальною міопатією Нонака з або без периферичної нейропатії за допомогою секвенування цілого екзома (WES) свідчать про ідентифікацію п'яти патогенних або ймовірно патогенних місенс-варіантів: с.86T>C (р. Met29Thr), с.527A>T (р. Asp176Val), с.782T>C (р. Met261Thr), с.1714G >C (р. Val572Leu), і с.1771G>A (р. Ala591Thr)[6]. Їхні висновки свідчать про слабку кореляцію між генотипом і фенотипом, що на їхню думку розширює клінічний спектр, пов'язаний з мутаціями *GNE*, і таким чином допоможе підготувати терапевтичні стратегії. Клінічні випробування добавок сілової кислоти проводилися в Європі, США, Японії та Південній Кореї. Деякі клінічні випробування таблеток із пролонгованим вивільненням NeuAc продемонстрували полегшення зниження сили м'язів верхніх кінцівок; однак у випробуваннях фази 3 у Європі та США не спостерігалось значного покращення. Фаза 2 дослідження ManNAc показала уповільнене зниження сили як у верхніх, так і в нижніх кінцівках. Реєстри пацієнтів з міопатією *GNE* були створені в Європі

та Японії та надали інформацію про позам'язові прояви, такі як тромбоцитопенія, респіраторна дисфункція та синдром апное у сні[19].

Висновки.

Дане дослідження виявило в гені *GNE* в 11 екзоні місенс мутацію с.1985C>T (p.Ala662Val) в гомозиготному стані. Настороженість відносно *GNE*-міопатії має бути у пацієнтів зі слабкістю переднього відділу м'язів гомілки з початком 15-25 років. Специфічних клінічних, лабораторних, електрофізіологічних методів діагностики не існує. Тому вирішальним є проведення генетичних досліджень шляхом верифікації мутацій в гені *GNE*, що потребує панельного дослідження генів або секвенування екзому.

Література

1. Nonaka I., Sunohara N., Ishiura S., Satoyoshi E. Familial distal myopathy with rimmed vacuole and lamellar (myeloid) body formation. *J Neurol Sci* 1981;51(1):141–55.
2. Nishino I., Noguchi S., Murayama K. et al. Distal myopathy with rimmed vacuoles is allelic to hereditary inclusion body myopathy. *Neurology* 2002;59(11): 1689–93.
3. Argov A., Yarom R. “Rimmed vacuole myopathy” sparing the quadriceps: a unique disorder in Iranian Jews. *J Neurol Sci* 1984;64:33–43.
4. Eisenberg I., Avidan N., Potikha T. et al. The UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosaminekinase gene is mutated in recessive hereditary inclusion body myopathy. *Nature genetics* 2001;29(1):83–7
5. Nishino, I.; Carrillo-Carrasco, N.; Argov, Z. *GNE* myopathy: Current update and future therapy. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 2015, 86, 385–392.
6. Tamanna, N.; Pi, B.K.; Lee, A.J.; Kanwal, S.; Choi, B.-O.; Chung, K.W. Recessive *GNE* Mutations in Korean Nonaka Distal Myopathy Patients with or without Peripheral Neuropathy. *Genes* 2024, 15, 485
7. Mullen, J.; Alrasheed, K.; Mozaffar, T. *GNE* myopathy: History, etiology, and treatment trials. *Front. Neurol.* 2022, 13, 1002310.
8. Pogoryelova O., Wilson I.J., Mansbach H. et al. *GNE* genotype explains 20 % of phenotypic variability in *GNE* myopathy. *Neurol Genet* 2019;5:e308.
9. Cerino, M.; Gorokhova, S.; Béhin, A.; Urtizberea, J.A.; Kergourlay, V.; Salvo, E.; Bernard, R.; Levy, N.; Bartoli, M.; Krahn, M. Novel pathogenic

variants in a French cohort widen the mutational spectrum of *GNE* myopathy. *J. Neuromuscul. Dis.* 2015, 2, 131–136.

10. Pogoryelova, O.; Cammish, P.; Mansbach, H.; Argov, Z.; Nishino, I.; Skrinar, A.; Chan, Y.; Nafissi, H.; Kakkis, E.; Lochmuller, H. Phenotypic stratification and genotype-phenotype correlation in a heterogeneous, international cohort of *GNE* myopathy patients: First report from the *GNE* myopathy Disease Monitoring Program, registry portion. *Neuromuscul. Disord.* 2018, 28, 158–168.

11. Previtali, S.C.; Zhao, E.; Lazarevic, D.; Pipitone, G.B.; Fabrizi, G.M.; Manganelli, F.; Mazzeo, A.; Pareyson, D.; Schenone, A.; Taroni, F.; et al. Expanding the spectrum of genes responsible for hereditary motor neuropathies. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 2019, 90, 1171–1179.

12. Grecu, N.; Villa, L.; Cavalli, M.; Ristaino, A.; Choumert, A.; Butori, C.; Salviati, L.; Puma, A.; Krahn, M.; Cerino, M.; et al. Motor axonal neuropathy associated with *GNE* mutations. *Muscle Nerve* 2021, 63, 396–401.

13. Mori-Yoshimura M., Oya Y., Yajima H. et al. *GNE* myopathy: a prospective natural history study of disease progression. *Neuromuscul Disord* 2014;24(5):380–6.

14. Argov Z., Eisenberg I., Grabov-Nardini G. et al. Hereditary inclusion body myopathy: the Middle Eastern genetic cluster. *Neurology* 2003;60:1519–23.

15. Zhao J., Wang Z., Hong D. et al. Mutational spectrum and clinical features in 35 unrelated mainland Chinese patients with *GNE* myopathy. *J Neurol Sci* 2015;354:21–6.

16. Wehl C.C., Miller S.E., Zaidman C.M. et al. Novel *GNE* mutations in two phenotypically distinct HIBM2 patients. *Neuromuscul Disord* 2011;21(2):102–5.

17. Chaouch A, Brennan KM, Hudson J et al. Two recurrent mutations are associated with *GNE* myopathy in the North of Britain. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2014 Dec;85(12):1359-65.

18. Tamanna, N.; Pi, B.K.; Lee, A.J.; Kanwal, S.; Choi, B.-O.; Chung, K.W. Recessive *GNE* Mutations in Korean Nonaka Distal Myopathy Patients with or without Peripheral Neuropathy. *Genes* 2024, 15, 485.

19. Yoshioka, Wakako, Nishino, Ichizo, Noguchi, Satoru. Recent advances in establishing a cure for *GNE* myopathy. *Current Opinion in Neurology* 35(5):p 629-636, October 2022.